

MA’NAVYI YETUK VA BARKAMOL AVLODNI TARBIYALASH SHARAFLI VAZIFAMIZDIR

Norbekova Inobat Hamzayevna

Rahmonov Asilbek Xolpo‘latovich

Navoiy viloyat Navbahor tuman 3-maktab o‘qituvchilari

“Zo‘r o‘qituvchi mavzuni ko‘rsatib beradi,
buyuk o‘qituvchi mavzuga ilhomlantiradi”.

Uil‘yam Artur Uord

“Insonga xos orzu-intilishlarni ro‘yobga chiqarish, uning ongli hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan moddiy va ma’naviy olamini bamisoli parvoz qilayotgan qushning ikki qanotiga qiyoslasak, o‘ylaymanki, orinli boladi. Qachonki ana shu ikki muhim omil o‘zaro uyg‘unlashsa, tom ma’nodagi qo‘sh qanotga aylansa, shundagina inson davlat va jamiyat hayotida o‘sish - o‘zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo‘ladi”, deb aytgan edilar muhtaram Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch” asarida Demokratik islohotlar yo‘liga qadam qo‘ygan mustaqil O‘zbekiston Respublikasiga o‘qimishli, har tomonlama yetuk, barkamol avlod kerak. Ana shunday barkamol avlodni Birinchi Yurtboshimiz ta’kidlaganidek, “Dunyo imoratlari ichida eng ulugi bo‘lmish maktab va unda kasblar ichida eng mashaqqatli va sharaflisi bo‘lmish o‘qituvchilik sohasi bilan shug‘ullanadigan mehribon jonkuyar ustozlarimiz voyaga yetkazadi.”

Mustaqil Respublikamizda ta’lim sohasiga juda katta e’tibor berilmoqda. Yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalab o‘qitish, ularni zamon bilan hamnafas qilib tarbiyalash ta’lim massalarida faoliyat olib borayotgan har bir o‘qituvchining sharaflisi va muqaddas burchidir. Har bir fan o‘qituvchisi, shuning barobarida ona tili va adabiyoti fani o‘qituvchisi ham darsni yangi takomillashtirilgan davlat ta’lim standarti asosida tashkil etishi uchun, avvalo, o‘z faniga oid o‘quv dasturini sinchiklab o‘rganishi, yangidan nashr etilgan darsliklar

bilan tanishishi juda muhimdir. Bu borada kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan dars ishlanmalarini yaratish lozim bo‘ladi. Ya’ni o‘qituvchi har bir dars ishlanmasida o‘quvchilarning yosh xususiyatini hisobga olib darsning maqsadi, jihozlari, o‘qitish texnologiyasi, o‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch va fanga oid kompetensiyalar aniq holda belgilab olinadi. Shuni ta’kidlashimiz kerakki, o‘qituvchi mazkur kompetensiyalarni aniqlay olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi kerak va o‘quvchilarni ma’naviy yetuk, intellektual rivojlangan insonlar etib tarbiyalashga qaratilishi kerak.

Ta’lim-tarbiya jarayoniga kompetensiyali yondashuv o‘qitish maqsadlariga erishish uchun ta’lim mazmunini boyitish o‘quv jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish va natijalarini ta’hlil etishga imkon beradigan umumiy g‘oyalar yig‘indisi hisoblanadi. Ular jumlasiga quyidagilarni kiritamiz. O‘quvchilarni mustaqil hayotdagi turli faoliyat va yo‘nalishlardagi muammolarni o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalar, o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalar, o‘zlarining hayotiy tajribalari, kuzatishlari, shaxsiy xulosalariga asoslanib hal etish, muammoli vaziyatlarda talab etiladigan faoliyatni maqsadga muvofiq bajarish qobiliyatlarini rivojlantirish;

Bilologik ta’lim mazmunini tanlash va metodik ta’minotni yaratishda o‘quvchilarning qiziqishlarini orttirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish, ahloqiy, g‘oyaviy-siyosiy, ekologik muammolarni hal etish, didaktik jihatdan qayta ishlangan o‘zida o‘quvchilarning avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini yangi kutilmagan vaziyatlarda qo‘llash, o‘zlarining hayotiy tajribalari, kuzatishlari yuzasidan ilmiy xulosalar chiqarishga imkon beradigan o‘quv topshiriqlari bo‘lishiga e’tibor qaratish. Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda asosiy maqsad o‘quvchilarda yangi tahrirdagi davlat ta’lim standarti bilan me’yyrlangan bilim, ko‘nikma, malakalarni shakllantirish, shuningdek, axborot bilan ishlash, kommunikativ ko‘nikmalarni egallash, matematik savodxonlik, ijtimoiy faollikka ega bo‘lish, o‘quv muammolarini mustaqil hal etishga doir tajribalarni egallashlariga sharoit yaratish muhim.

Xullas, o‘quvchi o‘zlashtirgan bilimni axborot sifatida to‘plasa, axborotlarni tanlasa va qayta ishlasa, hayoti davomida axborotlarni qo‘llasa, bilishning uchta bosqichiga amal qilsagina bilim, ko‘nikma va malakaga aylanadi.